

LA NO IMPOSICION DE LA PENA DE MULTA EN LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO: ¿“BODRIO” JURÍDICO O “ELEMENTAL” CUESTIÓN DE JUSTICIA MATERIAL?¹

Por: Rigoberto Cuéllar Cruz

Motivan las presentes palabras, la intención de tratar sobre un tema que ha merecido, y debe continuar mereciendo, singular atención con respecto a nuestra actual normativa vigente en materia de narcotráfico, específicamente regulada en la “Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”; concretamente, en lo referente a las penas de multa, que, agregadas a las privativas de libertad, llevan aparejadas la generalidad de las conductas delictivas ahí previstas.

Al respecto, no son nuevas ni pocas las voces que desde distintos sectores se alzan públicamente en cuanto a lo “injusto” que resulta, en determinados casos, el imponer dichas penas de multa. Debiendo reconducir como juristas ese contenido o percepción de “injusto”, a posibles situaciones de inconstitucionalidad provocadas como resultado de su indiscriminada imposición.

Lo cierto es que el tema ha cobrado especial relevancia a partir de una sentencia dictada por un Tribunal de Sentencia de la jurisdicción de Francisco Morazán, en la cual se estima, motivadamente, la innecesariedad de imponer la pena de multa en un caso concreto de tráfico de drogas. Resolución que ha provocado opiniones encontradas, algunas a favor, como la mía, y otras en contrario, muchas de ellas, cabe reconocer, tratadas con mayor seriedad jurídica que otras.

Así, y para situarnos en la problemática objeto de discusión, cabe destacar que, tanto el citado Tribunal de Sentencia, a través de la ya mencionada sentencia de fecha 20 de junio del año 2002, como el Ministerio Público, a través del dictamen DCATJ-005-2002, elaborado por el Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico-Jurídica, han sostenido la legalidad y constitucionalidad en la posibilidad de no imponer las penas de multas en los delitos previstos por la referida Ley, por supuesto no de manera generalizada, sino en atención a las particularidades de cada caso, y sobre todo a las particularidades subjetivas de los condenados, especialmente a las referidas a su situación económica.

Por lo que, de entrada, cabe destacar que las anteriores posiciones jurídicas en ningún caso van dirigidas a producir impunidad, como se ha hecho inferir en algunos comentarios en contrario, por una parte, por que no se refieren ha dispensar de toda sanción penal a los condenados por este tipo de delitos, pues se habla sobre la posibilidad

¹ Publicado por primera vez en la Revista “*Hablemos Claro*”, edición del 13 al 19 de mayo del 2003, Págs. 56-57.

Posteriormente, igualmente publicado en la revista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales de Honduras (INECIPH), “*Justicia y Poder*”, edición número 3, enero-junio 2003, Págs. 18-20.

de dispensar la concreta pena de multa, en ningún caso la pena privativa de libertad; y, por otro, porque incluso no se habla de dispensar la pena de multa “en todos los casos”, sino en aquéllos en los que, en atención a las demostradas imposibilidades económicas de los condenados, el imponer dicha pena resultaría ilusoria, así, por ejemplo, en el concreto supuesto de la sentencia en estudio, la extrema pobreza del imputado fue debidamente comprobada en juicio.

De lo que hemos podido deducir de las diferentes opiniones escritas sostenidas públicamente en contrario a la tesis defendida por los instrumentos jurídicos enunciados, dos son básicamente los argumentos refutados: Por una parte, se alega una supuesta violación al principio de legalidad penal, es decir, contemplada legalmente tanto la pena de multa como la privativa de libertad para reprochar jurídicamente una conducta, éstas no pueden ser posteriormente dispensadas por el órgano sentenciador; por otra parte, y en íntima relación con el anterior, se sostiene que valorar aspectos subjetivos del autor, como lo es su capacidad económica, para determinar la procedencia o no de la multa, sería atentar contra el Derecho de igualdad constitucionalmente reconocido.

Con respecto al primer argumento, la violación al principio de legalidad, cabe señalar dos aspectos importantes: Así, en primer lugar, si bien efectivamente la Ley especial citada, de eminente carácter sustantivo, establece la obligatoriedad en la imposición de la pena de multa, impera la necesidad de efectuar una lectura integral de ésta con las disposiciones generales del Código Penal, el cual, específicamente refiriéndose al tema de imposición de penas, expresamente faculta al órgano enjuiciador a determinar la procedencia o no en la imposición de una sanción de esta naturaleza. No otra cosa se deduce de la literalidad del Artículo 2(D) del Código Penal, que sirvió de fundamento legal para la motivación de la sentencia en discusión, y que al efecto establece que “las penas y medidas de seguridad solo se impondrán cuando sean *necesarias* y en forma *proporcional* a la gravedad del hecho realizado” (lo escrito en cursiva es nuestro). Precepto sobre el cual estamos de acuerdo debe hacerse un uso cuidadoso y ponderado, y desde luego no arbitrario, pero que, no obstante, indiscutiblemente sirve como fundamento legal en los presentes supuestos, máxime sí, como ya sostuvimos, la motivación de la sentencia va precedida de parámetros objetivos y comprobables que restringen cualquier abuso en la discrecionalidad por parte del órgano sentenciador, como lo es la comprobación en juicio de la extrema pobreza del condenado.

En segundo lugar, cabe tener presente, lejos de desconocer, que el principio de legalidad penal se instituye como garantía a favor del ciudadano quien potencialmente pueda verse sometido a un proceso penal, frente a posibles manipulaciones arbitrarias por parte del Poder sancionador del Estado. Es decir, el principio de legalidad penal tiene como finalidad constitucional, no la obligación de imponer toda pena prevista en la Ley, sino a que no se impongan penas ahí donde la Ley no ha previsto ninguna o imponer penas más allá de las legalmente previstas. Por lo que no podría validamente sostenerse, que al no aplicarse la pena de multa prevista en la Ley en discusión, se estaría violentando el principio de legalidad penal, por que, como repetimos, ese principio no va

dirigido a garantizar la efectividad del poder punitivo del Estado, sino a garantizar la libertad de todo ciudadano frente a posibles arbitrariedades por parte de ese poder punitivo; sin menoscabo, por supuesto, y de ahí la imperiosa necesidad de circunscribir la posible facultad discrecional del órgano sentenciador al respecto, de no ignorar la naturaleza de las normas penales, como normas *ius cogens*, y por tanto de obligada aplicación cuando concurren todos sus presupuestos y requisitos, presupuestos y requisitos, dentro de los cuales necesariamente habrá que incluir, los de “necesidad” y “proporcionalidad”, previstos en el Artículo 2(D) citado.

Y lo anterior no son meros planteamientos doctrinales generalmente aceptados, sino realidades jurídicas materialmente reconocidas en casos concretos por otros ordenamientos con sistemas jurídico-penales similares al nuestro. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto sosteniendo que “el principio de legalidad no puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la libertad del Juez, cuando, en uso de ésta, ni se crean nuevas figuras delictivas ni se aplican penas no previstas por el ordenamiento” (STC 75/1984, de fecha 27 de junio).

Pero es que, por otra parte y como criterio que debemos reconocer surgió de una interesante conversación sobre el tema con mi buen amigo y jurista el Abogado José María Palacios, resulta que al no imponer la pena de multa en algunos de los delitos contemplados en la Ley en análisis, no sólo no se está violentando el principio de legalidad penal, sino que incluso se le estaría dando estricto cumplimiento al mismo. Así, piénsese, por ejemplo, en un caso donde el imputado es condenado a 18 años de reclusión y a un millón de Lempiras en concepto de multa, de no gozar el condenado de una situación económica que le permita pagar dicha multa, la misma tendría que traducirse necesariamente en días de prisión, con lo cual existiría la posibilidad que el condenado cumpliera una pena de reclusión que excedería por mucho la pena máxima de reclusión de hasta 20 años, fijado literalmente por la propia Ley especial penal en su Artículo 18.

Finalmente, y con respecto al segundo argumento, la violación sostenida al Derecho de igualdad; a nuestro criterio, muy por el contrario a violentar dicho Derecho fundamental, se estaría reconociendo su efectividad al no aplicar sanciones económicas que, por imposibilidades materiales, el condenado no pudiese cumplir.

Sostener cosa distinta, sería, de hecho, reconocer bajo la excusa de promover una pretendida igualdad, una evidente desigualdad constitucionalmente insostenible; toda vez que, obligando a una aplicación generalizada de la pena de multa, es decir en todos los casos y sin consideración subjetiva alguna, ello se traduciría en una fórmula que, simplísticamente expresada, consistiría en lo siguiente: “El que tenga dinero, sufriría, por ése sólo hecho, menos pena de prisión que el desafortunado que no lo tenga”, con lo cual se estaría reconociendo un privilegio constitucionalmente ilegítimo a favor de sectores económicamente más favorecidos, que en Honduras ciertamente lo constituyen una minoría. Ello, sin entrar ahora a considerar otros aspectos constitucionales importantes que abonarían a nuestra tesis, como sin duda lo es el tema de los fines constitucionales de la pena, los cuales no residen únicamente en funciones de carácter retributivo.

A manera de conclusión, tendríamos que finalizar aclarando que, a nuestro criterio, la pena de multa no es en sí misma inconstitucional; la inconstitucionalidad deviene ante la falta de posibilidad, otorgada como facultad a favor del órgano sentenciador, para poder graduar la misma en consideración de la capacidad económica del condenado. Es decir, no es inconstitucional la figura de la multa como pena principal, sino la taxatividad de las multas establecida en Leyes como la de “Uso Indevido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”, que limitan la posibilidad de adecuación judicial de la misma, en aras precisamente del Derecho de igualdad discutido, a la realidad económica de los sentenciados a fin de que la multa no se convierta, de forma casi automática, en una extensión de la pena de reclusión estimada como “necesaria” y “proporcional” por el Tribunal de Sentencia. En definitiva, para no provocar “injusticias materiales”, bajo el equivocado pretexto de dar cumplimiento a una “Justicia formal”.